

La herramienta multimedia como estrategia didáctica para la Educación Sexual

Multimedia tool as a teaching strategy for Sex Education

OMAR ORTIZ ÁLVAREZ¹

Pueblo Libre, Lima- Perú. ● 1omarortizalvarez1@gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7126-3428> ●

Recibido 15/03/2020 ● Aceptado 27/03/2020 ● Publicado 30/04/2020

RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como objetivo implementar una herramienta multimedia como estrategia didáctica para la enseñanza de una sexualidad sana y responsable, dirigida a estudiantes de sexto grado de educación básica. La investigación será concebida dentro de la modalidad de proyecto factible apoyado en un estudio de campo de tipo descriptivo, la misma se encontrará enmarcada en tres fases: diagnóstico, diseño y materialización. La muestra a utilizar se encuentra conformada por diez (10) estudiantes de las diferentes secciones de 6to grado. La técnica para recabar la información fue la encuesta y el instrumento utilizado el cuestionario conformados por preguntas cerradas con escalas dicotómicas para conocer la percepción de los estudiantes, las cuales fueron sometidas a pruebas de validación por juicio de expertos para determinar el nivel de confiabilidad. El diagnóstico reflejó la necesidad de implementar estrategias innovadoras para el aprendizaje significativo de este tópico. Se diseñó una herramienta multimedia que presenta contenidos de Educación Sexual dirigidos a preadolescentes, la cual está en total concordancia con los contenidos del programa de Ciencias Naturales referentes a la sexualidad humana a través de contenidos informáticos, conducentes a la motivación de los estudiantes hacia la búsqueda del conocimiento para la obtención de un Aprendizaje Significativo.

PALABRAS CLAVE

ESTRATEGIA DIDÁCTICA,
EDUCACIÓN SEXUAL,
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO,
HERRAMIENTA MULTIMEDIA,
TECNOLOGÍA EDUCATIVA,
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

¹ Doctor en ciencias de la educación. Catedrático, conferencista consultor y asesor de tesis

ABSTRACT

This research work aims to implement a multimedia tool as a teaching strategy for the teaching of healthy and responsible sexuality, aimed at students in the sixth grade of basic education. The research will be conceived within the modality of a feasible project supported by a descriptive field study. It will be framed in three phases: diagnosis, design and materialization. The sample to be used is made up of ten (10) students from the different sections of 6th grade. The technique used to collect the information was the survey and the instrument used was the questionnaire made up of closed questions with dichotomous scales to find out the students' perception, which were subjected to validation tests by expert judgement to determine the level of reliability. The diagnosis reflected the need to implement innovative strategies for meaningful learning on this topic. A multimedia tool was designed that presents Sex Education content directed to pre-adolescents, which is in total agreement with the contents of the Natural Sciences program referring to human sexuality through computer content, leading to the motivation of students towards the search for knowledge to obtain meaningful learning.

KEYWORDS

DIDACTIC STRATEGY,
SEX EDUCATION,
MEANINGFUL LEARNING,
MULTIMEDIA TOOL,
EDUCATIONAL TECHNOLOGY,
TEACHING-LEARNING

INTRODUCCIÓN

Desde hace décadas, la educación se ha ocupado por determinar y mejorar las síntesis curriculares con el objetivo de lograr una mejor educación e incrementar tanto las herramientas pedagógicas para los docentes como los niveles de aprendizaje de los estudiantes (Rodríguez et al., 2016). Una de las más recientes estrategias didácticas que las instituciones académicas están logrando agregar a la educación es el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), las cuales han resultado ser adecuadas como recursos didácticos porque "pueden ampliar y enriquecer el aprendizaje, desarrollando la capacidad de pensar independientemente, la creatividad, la solución de problemas y permite la gestión del propio aprendizaje" (Cadena et al., 2019, p. 6). De esta manera, la herramienta multimedia no es propiamente un modelo metodológico sino un recurso didáctico que ha facilitado una mejora al proceso educativo actual y que ha asumido la importancia de la autonomía en el aprendizaje (Bolaño, 2017). En otras palabras, este recurso didáctico fusiona la tecnología educativa con la tecnología multimedia mediante el desarrollo de conceptos con patrones

creativos y originales cuya finalidad es estimular los sentidos del estudiante a los efectos de captar su atención e interés por aprender.

Es necesario resaltar que, para lograr un buen desarrollo de las herramientas multimedia, se debe tomar en cuenta aquellos planteamientos constituidos en los distintos programas curriculares, en este caso del programa curricular de las Ciencias Naturales, para atender el interés de la comprensión cognitiva y funcional (aprendizaje significativo) de conceptos básicos y principios relacionados con la materia, al mismo tiempo que el proceso de enseñanza-aprendizaje conduzca al desarrollo de capacidades y habilidades para que los estudiantes puedan convertirse en individuos analíticos, creativos, críticos, dinámicos, independientes, reflexivos, responsables y con una sólida y amplia escala de valores (Ramos, Vargas y Salazar, 2018).

Por otro lado, la herramienta multimedia pretende contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una materia determinada, en este caso en la enseñanza-aprendizaje de la sexualidad humana, para que sea reflexivo, creativo y significativo. Asimismo, la herramienta multimedia está ideada y diseñada con el propósito de crear un ambiente armónico de aprendizaje pues cuenta con materiales didácticos que facilitan la estimulación de los sentidos visuales y auditivos tanto de los estudiantes como de los docentes que lo manejan para lograr un óptimo aprendizaje (Hospital Sant Joan de Déu, 2015).

En consecuencia, este trabajo pretende proponer una herramienta multimedia como estrategia didáctica para la enseñanza de una sexualidad sana y responsable que facilite, principalmente a los estudiantes de 6to grado, el aprendizaje significativo de los contenidos referentes a la sexualidad humana, debido al grado de dificultad que enfrentan los adolescentes para manejar su sexualidad de manera responsable ocasionando embarazos no deseados o la transmisión de una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS). Para lograr esto, la investigación

se desarrolló en cuatro fases: fase de diagnóstico de necesidades, fase de selección de contenidos y estrategias didácticas, fase de transición pedagógica informática y fase de desarrollo de la herramienta multimedia. En general se realizó una exhaustiva investigación bibliográfica acerca de las potencialidades de las herramientas multimedia en el proceso educativo, de las teorías educativas vigentes y las políticas educativas actuales, también se elaboraron y aplicaron los instrumentos de recolección de datos, con la finalidad de obtener información sobre las estrategias que se utilizan al momento de educar en sexualidad humana.

Estrategias didácticas

Las estrategias de enseñanza son las formas, recursos o medios que el profesional docente emplea de manera flexible para promover los aprendizajes en los estudiantes. Asimismo, las estrategias de enseñanza son métodos, procedimientos, recursos y técnicas que se elaboran y desarrollan de acuerdo con las necesidades de la comunidad a la cual va dirigida y cuya finalidad es que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo (Pérez y La Cruz, 2014; Cujia, Jiménez y Martelo, 2017; Es-lava-Zapata et al., 2018). De esta manera, las estrategias de enseñanza se pueden clasificar en: estrategias de aprendizaje, estrategias didácticas, estrategias metodológicas y estrategias creativas.

Las estrategias didácticas son instrumentos y/o herramientas que impulsan el cambio actitudinal, conceptual y procedimental de los estudiantes, tomando en cuenta que el docente juega un rol importante a la hora de proporcionar situaciones que evidencien la insuficiencia o incongruencia de los esquemas previos del aprendizaje, de manera que se puedan elaborar y desarrollar estrategias que estén orientadas a que el estudiante tome conciencia de sus ideas, de sus conocimientos personales y hacerlos explícitos en un proceso para la modificación cognoscitiva. Para González y Triviño (2018), las estrategias didácticas son "procedimientos o

recursos, utilizados por los docentes, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje, un aprendizaje que se entiende significativo mejorando la calidad del proceso" (p. 373). Este tipo de estrategia tiene como principal fundamento lograr que el estudiante pueda lograr un aprendizaje significativo y, por ende, formar un individuo con las capacidades, habilidades y destrezas para afrontar cualquier dificultad que se le presente en su vida cotidiana.

Aprendizaje Significativo

La clásica perspectiva del aprendizaje significativo fue propuesta por el psicólogo David Ausubel a mediados de los sesenta y desarrollada por él mismo al final de esa década, siendo una definición utilizada actualmente en todos los sistemas educativos a nivel mundial por las grandes y notorias respuestas positivas que ha originado tanto en los docentes como en los estudiantes luego de ser implementada en el aula de clases. Se define el aprendizaje significativo como "la adquisición de nuevos conocimientos con significado, comprensión, criticidad y posibilidades de usar esos conocimientos en explicaciones, argumentaciones y solución de situaciones" (Moreira, 2017, p. 2). Asimismo, se concibe al estudiante como un procesador activo de la información y establece que el aprendizaje se logra de manera organizada y sistemáticamente; así como también destaca que, para lograr un aprendizaje significativo, es fundamental que el estudiante sea consciente de que debe relacionar los nuevos contenidos, conceptos e ideas que quiere incorporar a su sistema cognitivo (Chrobak, 2017).

En este tipo de aprendizaje se deben tomar en cuenta los conocimientos previos del estudiante la cual va a ser el anclaje que permitirá asociar la nueva información con la ya existente, y de esta manera podrá incorporarla positivamente dentro

de su estructura cognitiva, la cual se compone de conceptos, hechos y proposiciones organizados jerárquicamente. Además, el docente tiene la responsabilidad de determinar un ambiente de aprendizaje adecuado, el cual se refiere al conjunto de "elementos de corte físico-sensorial, como la luz, color, sonido, espacio, mobiliario, entre otros que caracterizan un lugar donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje" (Husen y Postlethwaite, citados por Yáñez, Ramírez y Glasserman, 2014, p. 4), de manera que el estudiante pueda apoyar y fortalecer su aprendizaje usando sus capacidades y herramientas que estén a su alcance para crear, obtener e interpretar conceptos e ideas que le faciliten la construcción de un aprendizaje en su sistema cognitivo. Por consiguiente, en la actualidad se ha establecido que el uso de recursos multimedia en el aula de clases tiene trascendencia en el clima educativo, porque ayuda a crear ambientes enriquecidos que contribuyen al desarrollo del aprendizaje significativo (Rodríguez, 2014; Cortés y García, 2017).

Herramientas multimedia

El término multimedia hace alusión a "cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información" (García et al., 2020, p. 23). Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes hasta animación, sonido, video, entre otros; así como también se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos u otros medios que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Las herramientas multimedia son nuevas tecnología que se han caracterizado por ser un recurso didáctico que facilita diversas posibilidades en las distintas áreas y niveles educativos cuya finalidad es mejorar y dinamizar la labor pedagógica/docente para ayudar al estudiante a desarrollar habilidades y capacidades que lo lleven a procesos mentales

superiores (Orrego-Riofrío y Aimacaña-Pinduisaca, 2018). Este tipo de herramienta tecnológica permite la comunicación directa con el usuario a través de múltiples medios de símbolos, de un modo integrado e interactivo, la cual se compone de "combinaciones entrelazadas de elementos de texto, arte gráfico, sonido, animación y video" (Medina, Santo y Fernández, 2017, p.24). Dentro del ámbito educativo, las herramientas multimedia tienen dos grandes funciones: informar (los programas transmiten información al estudiante) y formar (proponen actividades para ayudar al estudiante a adquirir o cambiar una habilidad, un conocimiento, una conducta o una actitud).

Es importante destacar que los programas multimedia son recursos didácticos complementarios que se deben usar adecuadamente en los momentos precisos y dentro de un proyecto docente amplio. La utilización de herramientas multimedia está condicionada por los siguientes factores: características del material, adecuación del material a las circunstancias educativas y su costo. Además, el uso de la multimedia como herramienta en la enseñanza significa una renovación en las técnicas de enseñanza-aprendizaje y en el tipo de material de apoyo y divulgación a disposición de docentes y estudiantes.

METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación estuvo enmarcada dentro de la modalidad de Proyecto Factible, la cual consiste en "la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales" (UPEL, 2016, p. 21). De igual manera, el estudio se apoyó en la investigación documental

que consiste en "un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas" (Arias, 2012, p. 27). Por otro lado, esta investigación estuvo enmarcada dentro de las características de una investigación de campo cuya finalidad era el análisis sistemático de una problemática real para describir, interpretar y entender tanto su naturaleza como sus factores constituyentes, así como también explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia a través del uso de métodos determinados de cualquiera paradigma o enfoque de investigación conocido o en desarrollo.

La población estuvo representada por diez (10) estudiantes que han recibido información en educación sexual en su grado de estudio, de 33 estudiantes de varias secciones de 6to grado, cursantes de Ciencias Naturales. Mientras que la muestra estuvo conformada por el 30% de la población de diez (10) estudiantes cursantes de 6to grado de educación básica, seleccionados al azar, de quienes se obtuvo información importante para la investigación. Para determinar el porcentaje de la muestra probabilística estratificada se aplicó la siguiente fórmula: $Fh = n/N = 10/33$; $Fh = 0,30 = 30\%$.

Para el diseño metodológico es necesario determinar tanto las técnicas como el tipo de instrumentos que se utilizarán para la recolección de datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En este caso, la técnica aplicada fue la encuesta que facilitó la obtención de información que suministró la muestra de sujetos sobre sí mismo y sobre las variables en estudio. Los instrumentos fueron los elementos complementarios de las técnicas que fueron utilizados en el estudio con la finalidad de

registrar organizadamente los datos y la información necesaria para alcanzar los propósitos establecidos por lo que, a efectos de esta investigación, se utilizó el cuestionario como instrumento para detectar las necesidades en formación sexual en los estudiantes de 6to grado de Educación Básica. Además, el cuestionario permitió detectar las estrategias y recursos que son utilizados para la enseñanza de los contenidos educativos relacionados a la sexualidad humana.

Por otra parte, el cuestionario se elaboró siguiendo el sistema de variables determinado para el estudio con la finalidad de emplear los indicadores de cada dimensión como materia prima para la elaboración de los veintitrés (23) ítems, conformado por preguntas de respuestas cerradas con escalas dicotómicas. Una vez finalizada la primera versión del cuestionario, éste se sometió a la consideración de un grupo de docentes (expertos) para evaluar cada uno de los ítems y, con las sugerencias, se elaboró la segunda versión del cuestionario para, posteriormente, ser aplicado a la muestra seleccionada, en este caso los estudiantes de 6to grado de Educación Básica.

Siguiendo la misma línea de contexto, se optó por emplear tanto el programa de computación

Office Excel como el coeficiente KR20 de Kuder y Richardson para determinar la confiabilidad de consistencia interna puesto que éste se aplica cuando los instrumentos contienen respuestas cerradas con dos alternativas de respuestas (escalas dicotómicas), en donde la confiabilidad de un instrumento se considera admisible cuando su valor oscila entre 0,61 hasta 1. Por consiguiente, los resultados del cálculo del coeficiente KR20 de Kuder y Richardson fue de 0,96%, lo que quiso decir que el instrumento tuvo un grado de confiabilidad muy aceptable para ser aplicados.

RESULTADOS

El análisis de los datos se llevó a cabo a través de la elaboración de tablas y figuras considerando para ello la variable Aprendizaje Significativo y la variable Sexualidad Humana. El procedimiento de evaluación consistió en calcular el porcentaje de cada ítem de acuerdo a la frecuencia de datos obtenidos. Posteriormente se ingresaron los datos en el paquete estadístico Office Excel, éste arrojó porcentajes que se pueden estimar a través de figuras en forma circulares, que expresaron los resultados producto del procedimiento de datos, luego se

Variable: *Aprendizaje Significativo*

Tabla 1. Aprendizaje Significativo. Dimensión: Recursos

Ítems	f		%		TOTAL
	SÍ	NO			
¿El estudiante ha realizado alguna tarea de educación sexual utilizando material como revistas, libros, videos, internet u otros?	10	0	100	0	100%

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla 1 respecto a la dimensión Recursos, el 100% (10 estudiantes) de los encuestados han realizado alguna tarea de educación sexual utilizando material como revistas, libros, videos, internet u otros.

Tabla 2. Aprendizaje Significativo. Dimensión: Necesidad de una Herramienta Multimedia en Educación Sexual

Ítems	f SÍ	%	f NO	%	TOTAL
¿Considera el estudiante que la Educación Sexual es un tema de interés para los niños(as)?	10	100	0	0	100%
¿Cree el estudiante que, en la escuela donde estudia, se necesita de un recurso didáctico digitalizado (herramienta multimedia) para la enseñanza de la Educación Sexual?	10	100	0	0	100%
¿Está de acuerdo el estudiante en que se diseñe un recurso didáctico digitalizado (herramienta multimedia) dirigida a la Educación sexual?	10	100	0	0	100%

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla 2 respecto a la dimensión Necesidad de una Herramienta Multimedia en Educación Sexual, el 100% (10 estudiantes) de los encuestados han considerado que la Educación Sexual es un tema de interés para los niños y las niñas. Asimismo,

expresaron que en la escuela donde estudian se necesita de un recurso didáctico digitalizado (herramienta multimedia) para la enseñanza de la Educación Sexual y estuvieron de acuerdo con que se diseñe un recurso didáctico digitalizado dirigido a la Educación Sexual.

Variable: *Sexualidad Humana*

Tabla 3. Sexualidad Humana. Dimensión: Biológica

Ítems	f SÍ	%	f NO	%	TOTAL
¿El tema de la sexualidad es solo para adultos?	10	100	0	0	100%
¿Los estudiantes conocen los órganos reproductores?	10	100	0	0	100%
¿Ha tenido alguna vez una experiencia sexual?	0	0	10	100	100%
¿Conoce las consecuencias de cambiar de pareja con frecuencia y no utilizar la protección adecuada?	10	100	0	0	100%
¿Tener relaciones sexuales a temprana edad puede ocasionar problemas en la salud?	10	100	0	0	100%
¿Las relaciones sexuales sin protección pueden ocasionar una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) o un embarazo a temprana edad (precoz)?	10	100	0	0	100%
¿El embarazo en las adolescentes es producto de la falta de orientación sexual?	10	100	0	0	100%
¿La sexualidad solo representa el hecho de tener relaciones sexuales?	0	0	10	100	100%
¿Se debe buscar responsablemente información antes de iniciar las relaciones sexuales?	10	100	0	0	100%

procedió a realizar sus respectivos análisis e interpretaciones.

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla 3 respecto a la dimensión Biológica, el 100% (10 estudiantes) de los encuestados expresaron que: el tema de la sexualidad es solo para adultos,

tienen el conocimiento necesario sobre los órganos reproductores, no han tenido ninguna experiencia sexual, conocen las consecuencias de cambiar de pareja con frecuencia y de no utilizar la protección adecuada, y el tener relaciones sexuales a temprana edad puede ocasionar problemas en la salud.

Por otro lado, el 100% indicó que las relaciones sexuales sin protección pueden ocasionar una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) o un embarazo a temprana edad (precoz). Asimismo, el 100% expuso que el embarazo en las adolescentes

es producto de la falta de orientación sexual, no estuvo de acuerdo en que la sexualidad representa solamente el hecho de tener relaciones sexuales y, por último, indicó que se debe buscar responsablemente información antes de iniciar las relaciones sexuales.

Estos resultados demostraron que la Educación Sexual es necesaria dentro del aula porque facilita la enseñanza a los estudiantes acerca de los riesgos de la sexualidad humana, de manera que ellos pueden apropiarse de los conocimientos a partir de la adquisición de una serie de información que los preparará para afrontar el inicio de

Tabla 4. Sexualidad Humana. Dimensión: Psicológica

Ítems	f SÍ	%	f NO	%	TOTAL
¿El estudiante se siente bien con la imagen que refleja hacia los demás?	10	100	0	0	100%
¿El estudiante tiene dudas en cuanto a cuál sexo se siente más atraído?	0	0	10	100	100%

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla 4, el 100% (10 estudiantes) de los encuestados se sintieron bien con la imagen que reflejan hacia los

demás, asimismo no tuvieron dudas en cuanto a cuál sexo se siente más atraído, tal como se puede apreciar en la tabla..

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

La herramienta multimedia propuesta para la enseñanza de una sexualidad sana y responsable contribuye, en primer lugar, a elevar la calidad de enseñanza en Educación Sexual debido a que se proporciona una herramienta estratégica de aprendizaje que puede ser utilizada por los estudiantes y una herramienta de apoyo que puede ser utilizada por los docentes al momento de educar en sexualidad. Estos recursos tienen la prodigiosa ventaja de despertar la atención en los estudiantes gracias al empleo de los colores, imágenes, gráficos y/o sonidos, lo cual se convierten en elementos que ayudan al estudiante a comprender la información que recibe a través de sus sentidos visuales y auditivos y, al mismo tiempo,

brindan al docente un apoyo para dictar su clase. Esto afirma las herramientas educativas "elevan la calidad y productividad de los proyectos de estudios de los estudiantes, pues permiten la utilización de estrategias motivantes para que el educando desarrolle habilidades cognitivas" (Hidalgo, 2016, p. 209).

La finalidad de desarrollar esta herramienta multimedia es promover valores como la responsabilidad, el respeto consigo mismo, la lealtad, la honestidad, entre otros; para permitir un desarrollo sexual sano y responsable, que él estudiante se apropien del conocimiento para promover actitudes responsables en su vida, que ellos sepan por ejemplo que los métodos

anticonceptivos no sólo protegen de una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) sino también de una maternidad/paternidad no deseada. En consecuencia y, a pesar de ser un tema que se debe manejar con responsabilidad y disciplina moral por parte de los docentes, la enseñanza de este tema debe ser de manera concisa, veraz y didáctica para lograr un aprendizaje significativo y que los jóvenes comprendan el por qué se debe educar en educación sexual, lo cual les ayudará a asegurar una buena calidad de vida, a partir de la adquisición de estilos de vida saludables, que contribuyen a fortalecer la autoconfianza, el auto concepto y la autoestima, para lograr una salud integral y el ejercicio responsable de la sexualidad.

Basándose en los resultados obtenidos en la investigación y las conclusiones formuladas, resulta

pertinente señalar la importancia de la continua implementación de estrategias didáctica que aporten ayuda en la educación sexual de los estudiantes. Se hace necesaria la continua inserción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula y para el aula, en virtud de las necesidades e intereses que se despiertan en los estudiantes y docentes, de manera que sean más didácticos e interactivos para estimular habilidades y destrezas.

Asimismo, se determinó que la evaluación dinámica, activa, participativa, integral, formativa y constructiva permite la retroalimentación ya que esto ayuda a los estudiantes a mantenerse en la dirección correcta durante un proyecto y permite determinar cuándo y dónde necesita de un apoyo adicional, tomando en cuenta el uso de las herramientas multimedia para evaluar el impacto de éste

REFERENCIAS

su sexualidad de manera responsable, así como también pueden reflexionar si el momento es adecuado como preadolescente y conocer los beneficios de practicar la abstinencia.

Arias, F. (2012). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica*. Caracas, Venezuela: Editorial EPISTEME.

Bolaño, M. (2017). Uso de Herramientas Multimedia Interactivas en educación preescolar. *Revista DIM*, 14(35), 1-20. https://ddd.uab.cat/pub/dim/dim_a2017m5n35/dim_a2017m5n35a4.pdf

Cadena, M., Sarmiento, M., Casanova, J., y Tuyub, T. (2019). Uso de TIC en estrategia didáctica, para elevar el rendimiento escolar: Estudio de un caso. *Revista Electrónica sobre Tecnología, Educación y Sociedad*, 6(11), 1-19. <http://ctes.org.mx/index.php/ctes/article/view/687/806>

Chrobak, R. (2017). El aprendizaje significativo para fomentar el pensamiento crítico. *Archivos de Ciencias de la Educación*, 11(12), 1-12. DOI:

<https://doi.org/10.24215/23468866e031>

Cortés, A. y García, G. (2017). Estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje de niñas y niños de 0 a 6 años de edad en Villavicencio-Colombia. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía*, 10(1), 125-143. DOI: <https://doi.org/10.15332/s1657-107X.2017.0001.06>

Cujia, S., Jiménez, M. y Martelo, R. (2017). Tecnologías de información y comunicación en el marco de la estrategia instruccional del docente universitario. *Revista Espacios*, 38(55), 1-14. <http://www.revistaespacios.com/a17v38n55/a17v38n55p01.pdf>

Eslava-Zapata, R., Zambrano-Vivas, M., Chacón-Guerrero, E., González-Júnior, H., y Martínez-Nieto, A. (2018). Estrategias didácticas para la promoción de valores ambientales en la educación primaria. *Aibi revista de investigación, administración e ingeniería*, 6(2), 62-69. <https://revistas.udes.edu.co/aibi/article/view/476/pdf>

- García, O., Ávila, I., Roque, E., Ayala, I., y Hernández, E. (2020). Multimedia educativa como herramienta para la prevención de riesgos laborales en el Instituto de Ciencia Animal de Cuba. *Revista Cubana de Salud y Trabajo*, 27(1), 22-27. <http://www.revsaludtrabajo.sld.cu/index.php/revsyt/article/view/73/181>
- González, S. y Triviño, M. (2018). Las estrategias didácticas en la práctica docente universitaria. *Profesorado, Revista de curriculum y formación del profesorado*, 22(2), 371–388. DOI: 10.30827/profesorado.v22i2.7728
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta Edición). D.F., México: McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V.
- Hidalgo, S. (2016). Diseño de un objeto de aprendizaje para la asignatura Desarrollo del Lenguaje de la Carrera de Educación Mención Preescolar de la Universidad Nacional Abierta: caso centro local Yaracuy. *Educación en Contexto*, 2(Especial), 199-212. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6296686.pdf>
- Hospital Sant Joan de Déu. (2015). *Las nuevas tecnologías en niños y adolescentes. Guía para educar saludablemente en una sociedad digital*. Barcelona, España: Hospital Sant Joan de Déu.
- Medina, C., Santos, M. y Fernández, J. (2017). *Análisis de los sistemas administrativos y docentes en la calidad-educativa*. Guayaquil, Ecuador: Grupo Compás.
- Moreira, M. (2017). Aprendizaje significativo como un referente para la organización de la enseñanza. *Archivos de Ciencias de la Educación*, 11(12), 1-16. DOI: <http://dx.doi.org/10.24215/23468866e029>
- Orrego-Riofrío, M. y Aimacaña-Pinduisaca, C. (2018). Herramienta multimedia educaplay como recurso didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje de química y física general. *Polo del Conocimiento*, 3(26), 44-57. DOI: 10.23857/pc.v3i10.729
- Pérez, V. y La Cruz, A. (2014). Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en educación primaria. *Zona Próxima*, 21(2014), 1-16. DOI: <http://dx.doi.org/10.14482/zp.21.5958>
- Ramos, B., Vargas, M. y Salazar, R. (2018). Aprendizaje orientado a proyectos como estrategia didáctica para el logro de competencias genéricas. En C. Salazar, C. Peña y R. Medina (Eds.), *Estrategias de enseñanza y aprendizaje para la docencia universitaria. Experiencias desde el aula* (págs. 69-96). Universidad de Colima. http://www.ucol.mx/content/publicacionesenlinea/adjuntos/Estrategias-de-ensenanza-y-aprendizaje-para-la-docencia-universitaria_473.pdf
- Rodríguez, E., Villavicencio, L., Bueno, Y., y Bueno, N. (2016). Consideraciones sobre el uso de la herramienta de código abierto e-learning en el diseño y desarrollo de contenidos multimedia y recursos para el aprendizaje. *Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 7(2), 227-244. <http://refcale.uleam.edu.ec/index.php/didascalia/article/view/1135/693>
- Rodríguez, H. (2014). Ambientes de aprendizaje. <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n4/e1.html>
- UPEL. (2016). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales* (5ta edición). Caracas, Venezuela: Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
- Yáñez, M., Ramírez, M. y Glasserman, L. (2014). Apropiación tecnológica en ambientes enriquecidos con tecnología en nivel preescolar. *EDUTEc. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (49), 1-12. DOI: <https://doi.org/10.21556/edutec.2014.49.116>